

BODRING YETISHTIRISHNING INNOVATSION USULI

Ismoilov Bexruz Yodgor o'g'li

**Andijon qishloq xo'jaligi instituti "Himoyalangan yer meva-sabzavotchiligi"
mutaxassiligi magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388512>

Annotatsiya: Yaqin yillar mobaynida tuproq va atmosfera havosining ifloslanishlari ortib borayotgani qolaversa global muammoga aylanayotgan suv tanqisligi davrida dehqonchilik mahsulotlarini resurs tejamkor texnologiyalar yordamida yetishtirish qishloq xo'jaligi xodimlari va izlanuvchan olimlarning oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanmoqda. Shundan kelib chiqqan holda boshqa o'simliklar qatorida xalqimizning sevimli ozuqasi va kunlik ratsionidan o'z o'rniga ega bo'lgan bodring o'simligini yetishtirishning ham zamonaviy innovatsion usulini sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchimiz.

Kalit so'zlar: Bodring, bochka, chidamlilik, yuqori hosildorlik.

Sabzavotlar ichida bodring asosiy ekinlardan biri bo'lib, uni ishlab chiqarish hajmini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Dunyo bo'yicha bodring ekilgan umumiy maydonlar 2 mln. 469 ming gektarni, mahsulot hajmi esa 83,8 mln. tonnani tashkil etmoqda. Yurtimizda esa bir yilda taxminan 8 000-10 000 gektar maydonda yetishtiriladi. Lekin hozirgi qurg'oqchilik global muammoga aylanib borayotgan davrda boshqa ekinlar qatori bodring yetishtirishda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklarni tug'dirishi aniqdir. Hozirgi kunda sabzavot va poliz ekinlariga zarar keltirayotgan fuzarioz so'lish (*Fusarium oxysporium* Schlecht.), makrosporioz (*Macrosporium solani* Ell. Et Mart.) va zararkunandalardan oqqanot (*Bemisia tabaci*), shira (*Aphidae*) lar eng ko'p zarar keltirmoqda ularga esa kimyoviy usullarda kurashish sekin-asta o'zining salbiy ta'sirlarini ko'rsatmoqda. Tajribamizda bodringni bochkalarda yetishtirish ishlarini olib bordik va bu boradagi tajribalarimizni sizlar bilan o'rtoqlashdik.

Bochkada bodring yetishtirish dastlab xitoyda kashf etilgan asta sekinlik bilan bu usul boshqa davlatlarga ham kirib borgan va hozirda ko'plab davlatlardagi dehqonlar orasida urfga aylangan. Tekshirishlardan shu narsa aniq bo'ldiki bir dona 200 L hajmga ega bochkada yetishtirilgan bodring 2 m² maydonda yetishtirilgan bodring hosildorligi o'rnini bosa oladi.

Ushbu usul bir qator afzalliklarga egaligi bilan ajralib turadi bular:

Bodringni bu usulda nafaqat hovli uylarda balki ko'p qavatli uylarda ham yetishtirish imkoni paydo bo'ladi.

Maydonni tejash qolaversa hech qanday sabzavot yetishtirib bo'lmaydigan joylarda ham sabzavot yetishtirish imkonini beradi masalan asfalt yoki beton qoplama ustida;

Erta pishar navlar uchun pishib yetilish davri bir muncha tezlashadi, chunki sharoitning yerdagidan ko'ra farqliroq ekanligidir;

Kech pishar navlarda esa havoning sovib borishi davrida ham hosil berish imkoniyati paydo bo'ladi chunki tuproqdagi birinchi harorat pasayishi ular uchun havfli bo'lmaydi.

O'simliklarni parvarish qilish va yig'ib olish bir muncha osonlashadi.

Kasallik va zararkulandalar havf yetkazishi kamayadi, chunki ko'plab kasalliklar va zararkulandalar tuproqdan yuqadi.

Mavsum tugagach bochkaning to'liq chirigan tarkibi kelajakda ishlatilishi mumkin bo'lgan gumusga boy substratga aylanadi.

O'z navbatida bu usulning ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor, bular:

Yetishtirish uchun mos idishni tanlash uni sotib olish qolaversa ekish oldidan tuproqni dezinfektsiyalash va boshkani tuproqqa to'ldirish ham bir muncha mashaqqatli sanaladi. Sug'orishlar orasidagi intervallar suvning bug'lanishi tezroqligi tufayli oddiy yerdagiga qaraganda ancha qisqadir.

Ishning borishi

Bochka tanlash va tayyorlash: bunda 100-250 L atrofidagi bochkalar tanlab olinadi lekin yetishtirish uchun eng qulayi 200 L li bochkalar hisoblanadi.

Bodring yetishtirish uchun har qanday bochkadan qolaversa eski zanglagan metall bochkadan ham foydalanish mumkin. Shundan so'ng bochka atroflaridan va tubidan teshikchalar ochiladi ushbu teshikchalar bochka tuprog'ida havo aylanishi va ortiqcha suvni tashqariga chiqib ketishini ta'minlaydi.

Tuproq tayyorlash: bunda bochkaning ichki qismini teng hajmda uch qatlam qilib har xil massalar bilan to'ldiriladi:

O'simlik qoldiqlar sabzavotlar po'choqlari makkajo'xori yoki boshqa donli ekinlar poyalari solinadi, ushbu eng ostki qatlam drenaj vazifasini bajaradi qolaversa o'simlik ildizi ushbu qatlamga qadar yetib borgunga qadar chirib, o'simlik uchun ozuqaga aylanadi ularni erta bahorda yoki kech kuzda bochkaga solib tayyorlash yaxshi effekt beradi.

Chiriyotgan go'ng – bu o'simlik uchun organik o'g'it qolaversa yilning erta davrlarida havoning nisbatan sovuqroq bo'lganida issiqlik chiqaruvchi vazifasini bajaradi.

Shuningdek tuproq aeratsiyasini yaxshilash uchun ekin yetishtirishda mineral substrat sifatida keng qo'llaniladigan "Vermikulit" qo'shishingiz mumkin.

Tayyor tuproq aralashmasiga 3-5 qoshiq mineral o'g'itlar aralashmasida qo'shishimiz mumkin.

Ildiz tizimi joylashuvchi yuqori qatlam kamida 25 sm bo'lishi lozim.

Tuproqning yuza qismi bo'chka og'zidan 30 sm pastda bo'lishi kerak agar undan past bo'lib ketsa unga yana tuproq qo'shishimiz mumkin.

Bochkani doimiy joylashtirish uchun joy tanlash:

Bodring issiqlikka talabchan o'simlik bo'lganligi uchun bochkani joylashtiriladigan joy yaxshi yoritilgan va shamoldan himoyalangan bo'lishi lozim.

Bochkalarni janubga yoki janubi-g'arb tomonga joylashtirgan maqul.

Yozi issiq va ko'p quyoshli bo'lgan mintaqalarda bochkalarni kun bo'yi quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushishidan saqlash kerak. Bunday holatda bo'chkani daraxtlar soyasiga joylashtirgan afzaldir. Bu bodringlarni salqinda bo'lishini ta'minlaydi. Bu ikkilamchi navbatda bodringlarni daraxtga palak yozishi uchun ham yaxshi bo'ladi. Qolaversa bochkalarni panjaralar yaqiniga joylashtirish ham keyinchalik bodringlarni palak otishida va ularni panjaralarga ilashishiga yaxshi bo'ladi.

Urug'larni ekish: Urug'larni bochkaga yerga ekishdan 15-20 kun ilgariroq ekish mumkin. Ekish oldidan mavjud urug'lardan eng sifatliharini tanlab olib ekish mumkin. Bunda ikki usuldan foydalanamiz:

1. Urug'larni qo'lda ko'z yordamida kalibrlash (saralash), bunda eng to'liq, yirik va deformatsiyalanmagan urug'lar tanlab olinadi.
2. 3% li NaCl eritmasiga 20-30 daqiqaga solinadi so'ngra eritma tubiga tushgan eritmalar quritiladi va ekishga olinadi.

Urug'larni ivitish: Urug'larni ivitish ularni jadal rivojlanishiga yordam beradi. Ular plastik yoki shisha idishning pastki qismiga yoyilgan matoga solinadi va suv quyiladi (yomg'ir suvi bir muncha afzalroq). Urug'larning barchasi bir xilda nam bo'lishini ta'minlash kerak qolaversa ular butunlay suv bilan qoplanmasligi kerak.

Shundan so'ng urug'lar solib ivitilgan idish usti polietilen plyonka bilan yopiladi va sovutgichda ikki kun davomida +2C da saqlanadi.

Urug'larni ekish: Ekishdan bir kun avval tuproq iliq yoki issiq suv bilan sug'oriladi. Tuproq sathi pasayganda unga yana tuproq qo'shiladi.

Urug'larni ekish chuqurligi 2-3 sm. 200 L li bo'chkada 4-5 o'simlik uchun yetarli ozuqa maydoni bo'ladi. Urug'larni 6-8 dona ekamiz keyinchalik esa ularni eng yaxshi rivojlanganlarini qoldirishimiz mumkin bo'ladi.

Ekilgan urug'larni shu kuni sug'orish tavsiya etilmaydi.

Urug'ekilgan bochkalar usti plyonka yoki agrofibra bilan qoplanadi.

Bochka ustini plyonka bilan qoplash havo harorati pastlaganda foyda beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bodringni innovatsion usulda bochkalarda yetishtirish o'zining bir muncha afzalliklari bordir ulardan bodringni parvarishlashda ularni oz joy egallashi qolaversa ozuqa moddalar bilan birday ta'minlashning osonligidir. Qolaversa noqulay ob havo sharoitida o'simliklarni himoyalashning qulayligi bilan ajralib turadi.

References:

1. Yunusov S.A Abdiyev Z.T "Issiqxonalarda sabzavot ko'chatchiligi" 2020.
2. Zuyev V.I Abdullayev A.G "Sabzavot ekinlari va ularni yetishtirish texnologiyasi" 1997.
3. Zuyev V.I, Ataxodjayev A.A Sh.I Asatov, A.K Kadirxodjayev U.I Akramov "Himoyalangan yer sabzavotchiligi" Toshkent – 2018
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Bodring>
5. <https://uz.pastureone.com/25858-an-unusual-way-to-grow-cucumbers-in-a-barrel-how-to->